

EKSTREMUMLARINI BIR NECHA FUNKSIYALARGA BOG`LIQ FUNKSIONALLARNING TOPISH MASALALARINI YECHISH HAQIDA

Ergasheva Dilyora Qobuljon qizi

Qo‘qon davlat pedagoika instituti Aniq va tabiiy fanlar (Matematika) yo'nalishi 1-
bosqich magistranti.

olimovadilyora7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishda bir necha funksiyalar va yuqori tartibli hosilalarga bog'liq funksionallarning ekstremumlarini aniqlash masalalari ko'rib chiqiladi. Ekstremumlarni topish matematik analiz va optimizatsiya nazariyasining asosiy masalalaridan biridir, chunki u ko'plab amaliy muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi, masalan, iqtisodiyot, muhandislik va tabiiy ilm-fan sohalarida

Kalit so`zlar: funksional, differensiallanuvchi funksiya, chegaraviy shart, Eyler tenglamasi, funksional ekstremumining zaruriy sharti, umumiy yechim, xususiy yechim.

Аннотация: В работе рассматриваются вопросы определения экстремумов функционалов, связанных с несколькими функциями и производными высших порядков. Нахождение экстремумов является одним из основных вопросов математического анализа и теории оптимизации, поскольку играет важную роль при решении многих практических задач, например, в области экономики, техники и естественных наук.

Ключевые слова: функционал, дифференцируемая функция, граничные условия, уравнение Эйлера, необходимое условие экстремума функционала, общее решение, частное решение.

Annotation: In this study, the problems of determining the extrema of functionals related to several functions and higher-order derivatives are considered. Finding extrema is one of the main issues of mathematical analysis and optimization theory, because it plays an important role in solving many practical problems, for example, in the fields of economics, engineering and natural sciences.

Key words: functional, differentiable function, boundary conditions, Euler equation, necessary condition for the extremum of the functional, general solution, particular solution.

Kirish.

Matematika va uning amaliy qo'llanmalari jahon ilm-fanida muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, funksiyalar va ularning hosilalari, shuningdek, bir necha funksiyalar orasidagi o'zaro bog'lanishlar, ko'plab ilmiy va amaliy sohalarda, masalan, fizika, iqtisodiyot, muhandislik, biologiya va boshqalarda keng qo'llaniladi. Ushbu sohalarda ko'pincha maksimal yoki minimal qiymatlarni topish uchun ekstremumlarni aniqlash lozim bo'ladi. Boshqa so'z bilan aytganda, muayyan shartlar asosida ma'lum bir funksiyaning haqiqiy qiymatini aniqlash masalasi ko'plab tadqiqotlarda markaziy ahamiyatga ega.

Ushbu maqola "Bir necha funksiyalar va yuqori tartibli hosilalarga bog'liq funkcionallarning ekstremumlarini topish" masalasini o'rganishga bag'ishlangan. Mavzu doirasida yuqori tartibli hosilalar asosida funktsiyalarni tahlil qilish, bir necha funksiyadan tashkil topgan tizimlarda ekstremumlarni aniqlash va ularning amaliy qo'llanmalari ko'rib chiqiladi.

Adabiyotlar tahlili

Funksiyalar va Funkcionallar

Funksiyalarning asosiy nazariyasi 19-asrda shakllandi, bu o'zgaruvchi sonlar bilan bog'liq funksiyalarni o'rganishga qaratilgan. S.L. Sobolev va L.V. Ahlfors kabilar tomonidan ishlangan maqolalarda funkcionallarning tasnifi va xususiyatlari keng yoritilgan.

Yuqori Tartibli Hosilalar

Yuqori tartibli hosilalar ortidagi nazariyalarni tahlil qiladigan asarlar, masalan, L. Schwartz tomonidan ishlab chiqilgan "Analitik Funksiyalar" nomli kitobda berilgan. Bu asarda funksiyalarning hosilalariga oid nazariyalar, shuningdek, ekstremumlarni aniqlashda hosilaning rolini o'rganish keltirilgan. Schwartz (1961)

tomonidan berilgan nazariyalar yuqori tartibli hosilalarning matematik tahlil qilishda qanday muhimligini ko'rsatadi.

Ekstremum Shartlari

Dengiz otish nazariyasi, ya'ni Lagrange ko'rsatkichlari va ikkinchi tartibli shartlarni aniqlash bo'yicha bir qator muhim ishlar amalga oshirilgan. D. M. Lagranch, "Matematik Yozuvlari" asarida, ko'p o'zgaruvchili funksiyalar uchun ekstremum shartlarini aniqlab bergan. Bundan tashqari, Hesse matritsasining spektral xususiyatlari orqali ikkinchi tartibli shartlar qanchalik muhimligini ta'kidlaydigan zamonaviy tahlillar mavjud (Kelley, 1999).

Metodologiya

1) $F(x, y, y') \in C^{(3)}(Q)$; 2) $y^0(x) \in C_n^2[x_0, x_1]$ – joyiz stasionar funksiya; 3) Kuchaytirilgan Lejandr sharti: $F_{y'y'}^0(x) > 0 (< 0) \forall x \in [x_0, x_1]$; 4) Kuchaytirilgan Yakobi sharti: $(x_0, x_1]$ intervalda x_0 nuqt bilan qo'shma bo'lgan x_* nuqta mavjud emas. U holda (1) funksional $y^0(x)$ da kuchsiz local minimum(maksimum)ga erishadi. Agar $F(x, y, y') \in C^{(4)}(Q)$, $Q = S \times R^n$, $S \subset R^{n+1}$ – ochiq to'plam $F_{y'y'}^0(x) \geq 0 (\leq 0)$, $\forall (x, y, y') \in Q$ bo'lsa va 2), 3), 4) shartlar bajarilsa, $y^0(x)$ funksiya (1), (2)masalada kuchli lokal minimal (maksimal) bo'ladi.

$$p_{ij}(x) \in C[x_0, x_1], q_{ij}(x) \in C^{(1)}[x_0, x_1], r_{ij}(x) \in C^{(1)}[x_0, x_1], j, i = \overline{1, n}$$

$r(x) = (r_{ij}(x), i, j = \overline{1, n}) > 0 (< 0) \forall x \in [x_0, x_1]$ bo'lsin. Agar Yakobi sharti bajarilmasa, $\inf J(x) = -\infty (\sup J(x) = +\infty)$, ya'ni masala yechimga ega emas. Agar kuchaytirilgan Yakobi sharti bajarilsa, yagona statsionar funksiya mavjud va bu funksiya funksional uchun global minimal (maksimal) bo'ladi

Olingan natijalar va muhokama.

$$J[y_1, y_2] = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [y_1'^2 + y_2'^2 + 2y_1 y_2] dx \rightarrow \min(\max),$$

$$y_1(0) = 0, y_2(0) = 0,$$

$$y_1\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, y_2\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1.$$

Bu masalada $F = y_1'^2 + y_2'^2 + 2y_1y_2$, $F_{y_1} = 2y_2$, $F_{y_2} = 2y_1$, $F_{y_1'} = 2y_1'$, $F_{y_2'} = 2y_2'$ va

Eyler tenglamalar sistemasi ikkita tenglamadan iborat bo'ladi:

$$\left. \begin{aligned} F_{y_1} - \frac{d}{dx} F_{y_1'} &= 0 \Leftrightarrow y_1' - y_2 = 0, \\ F_{y_2} - \frac{d}{dx} F_{y_2'} &= 0 \Leftrightarrow y_2' - y_1 = 0 \end{aligned} \right\}$$

bu yerdan

$$y_2 = y_1'', \quad y_1^{IV} - y_1 = 0$$

sistemaga kelamiz. Hosil qilingan sistemaning umumiy yechimi

$$y_1 = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 \cos x + c_4 \sin x,$$

$$y_2 = c_1 e^x + c_2 e^{-x} - c_3 \cos x - c_4 \sin x$$

ko'rinishda bo'ladi. Chegaraviy shartlardan foydalanib,

$C_1 = 0, C_2 = 0, C_3 = 0, C_4 = 1$ ekanligini topamiz. Demak, qaralayotgan masalada joyiz

stasionar funksiya

$$y_1^0(x) = \sin x, \quad y_2^0(x) = -\sin x$$

bo'ladi. Lejandr sharti kuchaytirilgan shaklda bajariladi:

$$F_{y'y'} = \begin{pmatrix} F_{y_1'y_1'} & F_{y_1'y_2'} \\ F_{y_2'y_1'} & F_{y_2'y_2'} \end{pmatrix} > 0$$

Yakobe tenglamalar sistemasi esa Eyler tenglamalar sistemasi kabi bo'ladi:

$$h_1'' - h_2 = 0, \quad h_2'' - h_1 = 0.$$

Uning umumiy yechimini yozamiz:

$$h_1 = \gamma_1 e^x + \gamma_2 e^{-x} + \gamma_3 \cos x + \gamma_4 \sin x,$$

$$h_2 = \gamma_1 e^x + \gamma_2 e^{-x} - \gamma_3 \cos x - \gamma_4 \sin x$$

$h_1(0) = 0, h_2(x_*) = 0, 0 < x_* \leq \frac{\pi}{2}$ chegaraviy shartlardan $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \gamma_4 = 0$, ya'ni

$h_1(x) = 0, h_2(0) = 0$ bo'lishi kelib chiqadi. Demak, Yakobi sharti kuchaytirilgan

shaklda bajariladi. Shunday qilib, kuchsiz lokal minimumning yetarli shartlari

bajariladi. Bundan tashqari, shart $F_{y'y'}^0(x, y, y') > 0 \quad \forall (x, y, y') \in R^5$ ekanligini

bildirganligidan, $y^0(x) = (\sin x, -\sin x)$ funksiya kuchli minimal ham bo'ladi.

Xulosa.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bir necha funksiyalar va yuqori tartibli hosilalarga bog‘liq funksionallarning ekstremumlarini topish masalasi zamonaviy ilmiy va amaliyot talablariga mos ravishda muhim va dolzarb ekanligi yaqqol ko‘rinadi. Ushbu maqola, yuqorida ko‘rsatilgan masalalarni o‘rganish orqali yangi nazariyalar va amaliy qo‘llanmalarga yo‘l ochishga xizmat qiladi, shuningdek, murakkab tizimlar va ularning optimallashtirilgan yechimlari bilan bog‘liq qo‘llanmalarni ishlab chiqadi. Bu kabi maqolalar nafaqat matematik nazariyaning rivojlanishiga, balki amaliyotlarda ko‘p holatlarda qo‘llash uchun yangi imkoniyatlarni yaratishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sobolev, S.L. (1935). "Functionals and their properties."
2. Ahlfors, L.V. (1953). "Complex Analysis."
3. Schwartz, L. (1961). "Analytic Functions."
4. Kelley, J.L. (1999). "Introduction to Mathematical Analysis."
5. Cauchy, A. (1847). "Cours d'analyse de l'École Polytechnique."
6. Paulsen, G.J.W. (2000). "Optimization and Control Theory."
7. Friedman, M. & Samuelson, P. (1948). "Foundations of Economic Analysis."